

Методика преподавания русского языка

УДК 372.46

DOI: 10.5281/zenodo.19634075

Е. А. Бондарь © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Науч. рук. — ст. препод. Т. П. Плахтий)

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В данной статье актуализируется проблема использования игровых технологий на уроках русского языка в качестве средства активизации познавательной деятельности младших школьников. Автор анализирует роль дидактических игр в образовательном процессе, их влияние на усвоение лексического материала, развитие коммуникативных навыков и повышение мотивации учеников начальных классов к освоению лингвистических знаний. В статье доказывается, что применение лингвистических игр на уроках русского языка не только повышает эффективность обучения, но и развивает творческое мышление учащихся, формирует положительное отношение детей к учебным занятиям. Обращено внимание на важность интеграции игровых технологий в образовательную практику начальной школы, поскольку данный процесс способствует достижению оптимальных результатов при формировании лексической грамотности учащихся.

Ключевые слова: познавательная деятельность, мотивация, игровая технология, дидактическая игра, лексическая грамотность, младший школьник.

Одной из важнейших проблем педагогики является проблема активизации познавательной деятельности школьников, о чем свидетельствуют публикации таких авторов как А. М. Анищенко, С. Ю. Диденко, В. А. Черкасов [3], Л. А. Сорокина [13], Л. В. Кулумбегова [7] и др. Познавательный интерес и познавательная деятельность могут быть выражены у младших школьников в разной мере. Поэтому задача педагога начальной школы состоит в том, чтобы повысить степень познавательного интереса к освоению языка, создать условия для активизации познавательной деятельности, сформировать позитивный настрой к обучению, воспитать у учащихся самостоятельность, работоспособность, правильную мотивацию.

Дидактические игры лингвистического характера на уроках русского языка помогают привить младшим школьникам любовь и интерес к русскому языку. Систематическое использование игровых технологий позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, дает возможность учителям разнообразить учебную программу начальной школы, сделать уроки русского языка яркими и эмоциональными.

Целью данной статьи является исследование проблемы активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка средствами дидактической игры. Цель статьи обуславливает основные задачи: рассмотреть эффективные способы активизации познавательной деятельности младших школьников; проанализировать специфику лингвистических игр, применяемых на уроках русского языка в начальной школе.

Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности игровых приёмов как средства активизации познавательной деятельности младших школьников. Педагог начальной школы нередко сталкивается с низким уровнем познавательного интереса у школьников к учебным дисциплинам. Когда у детей нет особого желания к активной деятельности, учителю необходимо искать всевозможные методы и приемы

стимулирования активности младших школьников. Для достижения этой цели в педагогике применяются различные средства актуализации учебного процесса.

Направить активность учащихся на учебный процесс весьма проблематично. Как указывает Л. В. Калумбегова, «... Активизация познавательной деятельности учащихся без развития познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна» [7]. Для достижения этой цели в педагогике применяются различные средства мотивационного характера. Если педагогу удастся активизировать учащихся к постижению новых знаний, тогда существенно повышается эффективность учебно-познавательной работы.

По мнению О. А. Козловой «... активизация деятельности учащихся на уроке — одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной умственной деятельности. Поэтому работу следует организовывать на каждом уроке так, чтобы учебный материал становился предметом активных действий ученика» [5, с. 37]. Е. В. Ульянова отмечает: «активизировать познавательную деятельность — значит, привести учащихся в состояние активности в обучении» [14, с. 18]. Уровень взаимодействия младших школьников с учебным предметом и их готовность к выполнению учебных заданий определяется прежде всего активностью, проявляемой ими в процессе обучения русскому языку.

Одним из возможных средств активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы является игра, поскольку она необходима для психологического и интеллектуального развития. Л. П. Аристова указывает: «Игры активизируют мышление учащихся и помогают сделать процесс обучения привлекательным и интересным. Игра создает ощущение радости и счастья, мотивирует учащихся, обогащает их впечатления, помогает избежать назойливых назиданий и создает дружескую атмосферу среди школьников... Игра помогает постоянно расширять знания. Она также должна быть средством для полноценного развития ребенка, его способности вызывать радостные эмоции и наполнять жизнь маленьких учеников интересным содержанием» [4, с. 84]. То есть игры во время обучения выступают эффективным методом привлечения внимания детей и укрепления их познавательной активности. Они позволяют учащимся легче усваивать новый материал, применять знания на практике и развивать логическое мышление. Внедрение игровых технологий на уроках русского языка в определенной степени помогает решить ряд проблем, связанных с запоминанием учебного материала, закреплением и эмоциональным осознанием его значимости, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к учебному предмету.

Как отмечается в педагогическом словаре: «Педагогическая технология — четко выстроенная система педагогических методов, сочетающихся между собой и направленных на реализацию достижимых целей» [10, с. 267]. Основными характеристиками педагогической технологии являются воспроизводимость действий, ясность и достижимость целей, а также возможность диагностирования результатов.

Согласно Т. М. Михайленко, понятие «игровые технологии» включает в себя группу различных методов, приемов, а также способов организации процесса обучения с использованием различных педагогических игр [9, с. 145]. Одной из основных форм образовательной игры является дидактическая игра, имеющая определенные цели. Игровые технологии являются уникальными средствами обучения, они делают работу учащихся на творческом и поисковом уровнях интересной и увлекательной.

В современных исследованиях отмечается, что «... Игровые технологии позволяют сформировать наблюдательность, внимательность, инициативность, самостоятельность, развивают уверенность у ребенка» [1, с. 185]. Занимательность условного мира игр делает монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или

усвоению информации эмоционально активной, а эмоциональность игровых действий активизирует все процессы и функции психики ребенка. Еще одним положительным аспектом игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации. Таким образом, усваиваемые учащимися материалы становятся своего рода практикой, которая приносит разнообразие и интерес в процесс обучения на уроках русского языка в начальной школе.

Как отмечает Г. К. Селевко: «Главным отличием педагогических игр от обычных игр является наличие четкой цели обучения и результат поставленной задачи, а главное игровые технологии характеризуются познавательной направленностью» [13, с. 40]. Игровая технология нацелена на то, чтобы научить учащихся распознавать свою учебную мотивацию, поведение в играх и жизни, то есть формировать цели и планы самостоятельной деятельности и прогнозировать их непосредственные результаты. Постепенное осознание мотивации к личной деятельности дает игроку сильное чувство личной заинтересованности и стабильное желание завершить начатую работу. Особенностью игровых технологий является то, что, как правило, положительные результаты игры, которых достигли младшие школьники на уроке, мотивируют к повторению действий, к новому воспроизведению игровой ситуации.

Для формирования всесторонней положительной учебной мотивации необходима целенаправленная работа. Одно из важных мест занимают дидактические игры, целью которых является, как указывает В. В. Чухарева, «активное развитие учебной деятельности и учебных задач» [16, с. 68]. То есть, когда дети включаются в игровую ситуацию, их интерес к учебной деятельности значительно возрастает, а также повышается их трудоспособность. Такой подход к обучению через игры не только способствует формированию учебной мотивации, но и развивает социальные навыки, адаптивные способности и творческое мышление учащихся начальной школы.

Как отмечает И. А. Лыкова: «Дидактическая игра — это образовательная деятельность в форме развивающих игр, в которой реализуется принцип активного обучения» [8, с. 33]. Дидактическая игра имеет определенные правила, структуру и систему оценивания результатов учебной игровой деятельности. Главная особенность дидактической игры заключается в том, что в этой игре есть две задачи. Одна из задач — это обучающая, которая скрыта от ученика, и ребенок не подозревает о ее существовании. Вторая задача дидактической игры имеет развивающий характер и заключается в необходимости ее реализации игрового процесса.

Формирование лексической грамотности детей является одним из основных направлений преподавания русского языка. Дидактическая игра — это специально разработанная образовательная игра, которая стимулирует активность и интересы учащихся и способствует усвоению лингвистических знаний. Являясь эффективной формой обучения, дидактические игры не только способствуют становлению словарной грамотности, но и развитию у детей коммуникативных навыков, творческого мышления и социальной активности.

Лексическая грамотность, как указывает А. Д. Алфёрова, «... это умения, связанные с обогащением, уточнением, активизацией словарного запаса учащихся, а также с устранением нелитературных слов» [2, с. 375]. Способность младших школьников правильно выражать свои мысли устно и письменно в первую очередь зависит от словарного запаса, уровня речевого развития, который обеспечивает условия для работы с личным лексиконом.

Активизации познавательной деятельности младших школьников способствует применение коммуникативно-деятельностного подхода. Использование лингвистических игр позволяет учащимся проявить самостоятельность при решении речевых задач, обеспечивает естественное многократное повторение языкового

материала. Лексические игры помогают расширить словарный запас учеников, фонетические игры корректируют их произношение, а орфографические игры способствуют овладению навыками правильного написания слов.

Интересен педагогический опыт по изучению непроверяемых написаний слов, описанный в методике Д. В. Колесовой и А. А. Харитоновой [6]. Методика опирается на результаты диагностики особенностей памяти младших школьников. Авторы указанной методики предлагают использовать игровые приемы, что позволяет учителям создать гибкую систему мотивации и облегчить процесс усвоения трудных слов. Так, например, в лингвистической игре «Снежный ком» учащиеся называют слова, относящиеся к изучаемой теме, при этом каждый следующий участник должен повторить все слова, которые были названы до него.

Методика работы Н. Л. Проценко [12] включает в себя игру под названием «Шифровальщики». Суть этой лингвистической игры заключается в установлении соответствия между графическим обликом слова и его лексическим значением. Игра проводится по принципу парного противостояния, где один игрок загадывает слово и шифрует его, а другие участники пытаются разгадать словосочетания и предложения. Однако, помимо отгадывания слов, участникам предстоит также выбрать лишнее слово из каждой группы. Например, в задании даны буквосочетания «спрятанных» слов *аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв (тарелка, ложка, кружка, звонок)*, а отгадывающий должен определить лишнее слово («звонок»). Эта игра позволяет ученикам развивать навыки логического анализа и синтеза. Таким образом, в опыте работы Н. Л. Проценко основной упор делается на формирование учениками логических умений и способностей, а также на расширение детского лексикона путем сопоставления различных семантических значений как отдельных слов, так и лексем, образующих тематические группы.

В работе Е. Н. Яковлевой [17] была предложена дидактическая игра «Убери лишний вагон» (программная тема «Состав слова»). Цель игры — сформировать умение анализировать состав слов и сравнивать слова, входящие в различные тематические группы. Для игры учащиеся делятся на три группы, у каждой группы есть свой дидактический материал (словарный «поезд»). «Поезд № 1» состоит из слов *забег, заплыв, закон, запуск*. «Поезд № 2» из слов *чайник, кофейник, молочник, веник*. «Поезд № 3» — из слов *посмотреть, победить, подумать, погрузить*. Задача учащихся состоит в том, чтобы найти слово, которое является лишним из предложенного ряда. Чтобы сделать это, ученики должны запомнить состав слова, разобрать каждое слово по составу. У учащихся формируются познавательные навыки: они сравнивают, анализируют словарный материал, а затем делают выводы. Также в игре формируется такое познавательное действие, как осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.

Можно сделать вывод, что игровая технология — это деятельность, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, в ходе которой развивается и совершенствуется самоуправление поведением. Она включает в себя последовательные игры и упражнения для формирования способности распознавать основные характеристики объекта и сравнивать их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух смекалку и др. При этом сюжет игры развивается параллельно с основным содержанием обучения, что помогает активизировать образовательный процесс и освоить некоторые образовательные элементы. Составление игровой технологии из отдельных игр и элементов — задача каждого учителя начальной школы.

Таким образом, игровые технологии позволяют создать благоприятные условия для приобретения знаний по русскому языку, обеспечивая при этом легкое усвоение материалов, что является способом познания мира, формирующим высокоразвитую личность. Лингвистические игры позволяют младшим школьникам легко и непринужденно овладеть навыками работы с языковым материалом, а также могут помочь осмысленно применять полученные знания и навыки в речевой практике.

Ценность дидактических игр заключается в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при письме у детей, чувствующих свою собственную несостоятельность в лексической деятельности, и созданию положительного эмоционального настроения в ходе урока. Дидактические игры способствуют более эффективному овладению младшими школьниками словарным запасом, улучшению навыков письма, развитию связной речи, лексической грамотности, необходимой для понимания учебных и художественных текстов. Игровые ситуации активизируют интеллектуальные способности учащихся, развивают внимание и усидчивость, а также помогают сформировать социальные навыки, такие как сотрудничество, коммуникация и взаимодействие.

Повышение лексической грамотности у младших школьников на уроках русского языка является важной задачей для педагогов начальной школы. Этот процесс требует особого подхода, включающего в себя разнообразные методы и техники обучения. Именно поэтому актуальным является вопрос качественной профессиональной подготовки будущих учителей. Решению этой задачи способствует включение в учебный план педагогических вузов учебной ознакомительной практики, в ходе которой в «... интерактивной форме проводилась работа по расширению лексики будущего педагога» [11 с. 110]. То есть, будущие учителя начальных классов, на практике освоившие методы интерактивного обучения, приемы и формы работы с лингвистическими единицами различных уровней, в дальнейшем успешно смогут реализовать весь этот методический арсенал в своей работе с учащимися начальной школы.

Практическое применение дидактических игр на уроке русского языка включает использование разнообразных игровых средств, таких как кроссворды, игровые карточки, различные виды словарей. Эти средства помогают сделать обучение интересным, интерактивным и привлекательным для учащихся, а также помогают усваивать словарный материал на более глубоком уровне.

Перспективы дальнейших исследований в области применения игровых технологий включают более углубленное изучение различных игровых методов обучения русскому языку, их влияния на формирование словарной грамотности и развитие языковых навыков младших школьников. Для получения высоких результатов обучения важно рассмотреть проблему адаптации игровых технологий к конкретным возрастным группам и личностным особенностям учащихся начальной школы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алешугина Е. А. Проектирование индивидуальных траекторий обучения с использованием онлайн-курсов / Е. А. Алешугина, О.И. Ваганова, М.М. Кутепов // Балтийский гуманитарный журнал, 2019. — Т. 8. — № 1 (26). — С. 185–187.
2. Алферов А. Д. Психология развития школьника / А.Д. Алферов. — СМ Ростов н/Д: Феникс, 2017. — 384 с.
3. Анищенко А. М. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка / А.М. Анищенко, С.Ю. Диденко, В.А. Черкасов // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство «Молодой ученый», 2017. — С. 82–83.
4. Аристова Л. П. Активность учения школьника / Л. П. Аристова. — М.: Просвещение, 2013. — 139 с.
5. Козлова О. А. Роль современных дидактических игр в развитии познавательных интересов и способностей младших школьников / О. А. Козлова. — М.: Начальная школа, 2015. — № 11. — С. 37–38.

6. Колесова Д. Игра слов. Во что и как играть на уроке русского языка / Д. Колесова, А. Харитонов. — М.: Златоуст, 2022. — 152 с.
7. Кулумбегова Л. В. Игровые приемы как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка / Л. В. Кулумбегова // Инновационная наука. — 2018. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovyie-priemy-kak-sredstvo-aktivizatsii-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazyka> (дата обращения: 10.02.2024).
8. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия / И. А. Лыкова. — Москва: Карагуз: Сфера, 2017. — 288 с.
9. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий / Т. М. Михайленко // Педагогика: традиции и инновации. — Челябинск : Два комсомольца, 2019. — С. 145-168.
10. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. И. Загвязинского. — М.: Издательский дом «Академия», 2008. — 352 с.
11. Плахтий Т. П. Использование методов интерактивного обучения в профессиональной подготовке будущих педагогов / Т. П. Плахтий // Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей VI Международного симпозиума (8 — 12 июня 2022 г.). В 2-х томах. — Т. 2. Редколлегия: И. П. Зайцева, Е. М. Маркова, Т. С. Чабаненко, Е. М. Шахова [и др.]. Симферополь, 2022 — 300 с; С. 109–114.
12. Проценко Н. Л. Дидактические игры на уроках русского языка» из опыта работы учителя / Н. Д. Проценко — 2013. [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkii-yazyk/2013/11/29/didakticheskie-igry-na-urokakh-russkogoyazyka-iz-opyta> (дата обращения 10.02.2024).
13. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективности управления УВП / Г. К. Селевко. — М.: НИИ школьных технологий, 2019. — С. 40–50.
14. Сорокина Л. А. Средства, активизирующие познавательную деятельность школьников и повышающие их умственную работоспособность / Л. А. Сорокина // Образование и наука. — 2018. — № 2. — С. 25–26.
15. Степанова О. А. Дидактические игры на уроках в начальной школе: методическое пособие / О. А. Степанова, О. А. Рызде. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 96 с.
16. Чухарева В.В. Дидактическая игра в формировании мотивации к учебной деятельности / В. В. Чухарева // Начальная школа. — 2013. — №9. — С. 67–71.
17. Яковлева Е. Н. Обобщение опыта по теме «Формирование познавательного интереса у школьников на уроках русского языка с опорой на педагогические условия организации и проведения дидактических игр как средства обучения» / Е. Н. Яковлева. — 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2015/12/03/obobshchenie-opyta-poteme> (дата обращения 10.02.2024).

Поступила в редакцию 23.01.2024 г.

E. A. Bondar

GAME TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL

This article actualizes the problem of using gaming technologies in Russian language lessons as a means of activating the cognitive activity of younger schoolchildren. The author analyzes the role of didactic games in the educational process, their impact on the assimilation of lexical material, the development of communication skills and increasing the motivation of primary school students to master linguistic knowledge. The article proves that the use of linguistic games in Russian lessons not only increases the effectiveness of learning, but also develops creative thinking of students, forms a positive attitude of children to educational activities. Attention is drawn to the importance of integrating gaming technologies into the educational practice of primary schools, since this process contributes to achieving optimal results in the formation of students' lexical literacy.

Keywords: *cognitive activity, motivation, game technology, didactic game, lexical literacy, junior.*

Бондарь Екатерина Александровна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: yekaterina.bondar.2003@mail.ru

Bondar Ekaterina Alexandrovna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: yekaterina.bondar.2003@mail.ru

Плахтий Татьяна Петровна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Старший преподаватель кафедры
русского языка.
E-mail: plachtijt@mail.ru

Plakhtiy Tatyana Petrovna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Senior Lecturer of the Department of Russian
Language.
E-mail: plachtijt@mail.ru